

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени АЖИНИЯЗА**

**«ТӘБИЙИЙ ПӘНЛЕРДИҢ АКТУАЛ МӘСЕЛЭЛЕРИ»
атамасындағы VI-халық аралық илимий-
теориялық конференция материаллары
ТОПЛАМЫ
(21 май, 2025 ж.)**

**«ТАБИЙИЙ ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ»
мавзусидаги VI-халқаро илмий-назарий анжуман
материаллари
ТЎПЛАМИ
(21 май, 2025 й.)**

**СБОРНИК материалов
VI международной научно-теоретической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»
(21 мая, 2025 г.)**

Нукус 2025

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ имени АЖИНИЯЗА**

**«ТӘБИЙИЙ ПӘНЛЕРДИҢ АКТУАЛ МӘСЕЛҒЕЛЕРИ»
атамасындағы VI-халық аралық илимий-теориялық
конференция материаллары
ТОПЛАМЫ
21 май, 2025 ж.**

**«ТАБИЙИЙ ФАНЛАРНИҢ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ»
мавзусидаги VI-халқаро илмий-назарий анжуман
материаллари ТЎПЛАМИ
21 май, 2025 й.**

**СБОРНИК материалов
VI международной научно-теоретической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК»
21 мая, 2025 г.**

Нукус 2025

УДК 574.372.850
ББК 20.01.
К 18

Сборник материалов VI международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы естественных наук». Нукуский государственный педагогический институт, г. Нукус. 2025 г. 734 стр.

Сборник содержит научные материалы VI международной научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы естественных наук» (Нукус, 21 мая, 2025 г.). Включенные в сборник доклады отражают основные достижения в области естественных наук, проблемы безотходного производства, рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и вопросы методики обучения естественных наук. Сборник рекомендован специалистам, научным сотрудникам, преподавателям и студентам.

За содержание и достоверность материалов ответственность несут сами авторы.

Оргкомитет конференции:

К.Кадиров – ректор НГПИ, главный редактор

П.Калханов – и.о. проректора по научной работе и инновациям НГПИ, ответственный редактор

Члены оргкомитета:

К.Реймов - PhD, доцент, декан факультета Естественных наук

А.Бердибаев - PhD, доцент, зав.кафедры Зоология, морфофизиология человека и их методика преподавания

У.Кудайбергенова - PhD, доцент, зав.кафедры Ботаника, экология и их методика преподавания

Л.Кабулова - PhD, доцент, зав.кафедры Методика преподавания химии

А.Алламуратов – начальник отдела научных исследований, инновации и научно-педагогических кадров НГПИ

А.Сапаров - DSc, и.о. проф. кафедры Зоология, морфофизиология человека и их методика преподавания

А.Ажиев – DSc, и.о. проф. кафедры Ботаника, экология и их методика преподавания

Ф.Отенова – к.б.н., доцент кафедры Ботаника, экология и их методика преподавания

А.Асаматдинов – к.х.н. доцент кафедры Методика преподавания химии

Р.Ешмуратов – к.б.н., доцент кафедры Ботаника, экология и их методика преподавания

И.Сапарниязов – PhD, доцент кафедры Ботаника, экология и их методика преподавания

Д.Султанов – ассистент преподаватель

Г.Палуанова - ассистент преподаватель

А.Бектурсынов - ассистент преподаватель

Рецензенты:

1. А.Каипбергенов - д.т.н., профессор
2. М.Медетов - д.б.н., ст. научный сотрудник

Ádebiyatlar:

1. Тлеумуратова Б.С. Влияние солепылепереноса на осадкообразование в Приаралье // Аридные экосистемы. – 2009. – Т.15. – №3(39). – с.26 –33.
2. Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М. Форсинг растительного слоя на эколого-метеорологические процессы в Южном Приаралье// Журнал «Экологический Вестник», 2016, № 2, с. 9-10.
3. Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М. Forsings of ecosystems transformations in Priaralie //European science review, 2016, №11-12, p. 21-24.
4. Тлеумуратова Б.С., Мамбетуллаева С.М. Modeling of the water-salt regime dynamics of the Aral sea and its coastal zone // European science review, 2017, № 1-2, January-february, p.26-28.
5. Толкачева Г.А. Научно-методические основы мониторинга атмосферных выпадений в Среднеазиатском регионе. – Ташкент. – 2000. –204с.
6. Толкачева Г.А. и др. Оценка миграции солей в бассейне Аральского моря // Проблемы освоения пустынь. - 1998. - №3. - С. 55-59.
7. Томина Т.К. Почвы обсохшего дна Аральского моря // Гидрометеорология и экология.- 2009.- № 1.- 60-75.

BIOLOGIYALIQ TOQIMALARGA FIZIKALIQ FAKTORLAR MENEN TÁSIR ETTIRIW HÁM ONI ÚYRENIW

Ametov R.A., Asenbaev M.A.

Qaraqalpastan medicina institutı

Zamanagóy medicinada nawqaslardı emlew ushın fizikalıq tásirler menen emlewler ámelge asırıladı. Nawqastıń awhalına baylanıslı oǵan turaqlı hám ózgermeli tok penen, impulsli tok penen , magnit maydanı hám elektromagnitlik tolqınlar menen tásir etiwimiz múmkin. Adam organizmine tábiyyi hám jasalma fizikalıq faktorlar menen onıń den sawlıǵın qayta tiklew, saqlap qalıw hám bekkemlew maqsetinde tásir etiw – fizioterapiya delindi. Biziń eramızdan mın jıllar burın adamlar ılaydan , mineral suwlardan emlew maqsetinde paydalanıwdı basladı. Jer orta teńizi jaǵalarında jasawshı adamlar – elektr balıq hám skatlardıń adam denesine tiygeninde – bulshıq etlerdiń tartılıswı, dene bólimleriniń sezbey qalınıwı , awırǵan bólimlerdiń jeıllik alıwı múmkinligin bilgen. Gippokrat Koskiy – «Tábiyat – keselliklerdiń shıpakeri » dep aytqan. Emlewdiń fizikalıq túrleriniń túrleri fizikalıq tásiri hám emlew tásiri , qollanıw túri boyınsha hár túrli. Fizioterapiyanı paydalanıw turaqlı túrde artıp barmaqta.

Házirgi waqıtta fizikalıq medicinanıń qollanıw baǵdarları tómendegiler:

- emlew (tiykarınan fizioterapiya)
- rehabilitaciyalıq
- profilaktikalıq
- diagnostikalıq

Fizikalıq faktoralar menen júdá ótkir hám xronikalıq keselliklerdi, asa ótkir stadiyadaǵı terapevtikalıq hám xirurgiyalıq profildegi keselliklerdi emlew maǵsetinde qollanıladı. Aqırǵı jıllarda ishki organlardıń fizioterapevtikalıq usıllarınıń jetistiriliwi hám rawajlanıwınıń arqasında, sonday – aq tásir etiwdiń rezonanslıq hám biobasqarıwshılıq jaǵdayları, ayırıqsha jaǵdaylarda, hátteki onkopatologiyalıq nawqaslarda da fizioterapiya keń túrde paydalanılatuǵın boldı.

Ekinshi baǵdar rehabilitaciyalıq – emlew fizikalıq faktorlardı paydalanıw. Rehabilitaciyanıń barlıq etaplarında (janlandırıw terapiyası, readabtaciya hám menshikli rehabilitaciya) fizikalıq metodlar aktiv túrde paydalanılıwı kerek – elektroterapiya, massaj, EFK (Emlew Fizikalıq Mádeniyatı), mexanoterapiya h.t.b. Nevrologiyalıq hám ortopediyalıq profildegi nawqaslar ushın fizioterapiya medicinalıq rehabilitaciyanıń áhmiyetli quralı bolıp esaplanadı.

Keyingi fizikalıq faktorlardı qollanıw bólimi – profilaktikalıq baǵdar. Fizioprofilaktika – tábiyiy hám jasalma túrde jaratılǵan fizikalıq faktorlardı paydalanıw jolı menn sawalandırıw hám adamnıń keselligine eskertiw beriw. Fizioprofilaktikanıń eń kóp aktiv hám qollanıw múmkinshiligine iye bolǵan quralları hawa, suw, ultrafiolet nurları, elektromagnit tolqınlar bolıp esaplanadı.

Fizikalıq faktorlardı qollanıwdıń keyingi baǵdarı – fiziodiagnostika dep aytıladı. Kópshilik fiziodiagnostikalıq metodlar (rentgenodiagnostika, ultrasesli diagnostika, termometriya h.t.b) keń túrde rawjlanıp atır hám vrach – fizioterapevtler tárepinen qollanıladı bular – elektrodiagnostika hám hám onıń túrleri elektrodontodiagnostika, diagnostikalıq fotoeritema, teriniń elektr aktivliligin izzertlew (Teri Galvanikalıq Reakstiyası – TGR), elektropunktur diagnostikası h.t.b.

Zamanagóy biofizika fizikalıq tásirlerdiń (jıllılıq, jaqtılıq, ultrases, elektr hám magnit maydanı) kletka, toqıma hám adam organlarına qalay tásir etiwin úyrenedi.

Bul processlarning real ja'gdaylarda o'ynash qimmat bahali asbap uskenelardi joqari dorejedegi qavipsizlik qagiydalarin saqlawdi talap etedi. Virtual laboratoriyalar bunday tasirlardi modellestirish ham natijelardi interaktiv formada baqlaw mumkinshiligin jaratadi.

Bunda fizikaliq tasirlardi o'ynashga qaratilgan tiykarli simulyatsiyaliq metodlar:

- Virtual realliq (VR)
- Qosimsha realliq (AR)
- Kompyuter simulyatorlari.
- Fizikaliq manekenler ham trinajyoralar.
- Interaktiv programmalar (Labster, Body Interact).

Virtual realliq (VR) ham qosimsha realliq (AR) orqali ameliy jumislardi amelge asirish o'zini o'z ayiriqsha potentsiyaliga iye.

1-suvret. Virtual (VR) laboratoriyadan paydalanish bo'yinsha koresetpe.

Virtual laboratoriya biologiyaliq toqimalariga fizikaliq tasirlardi tere'irak o'ynashga mumkinshilik beredi. Bul talim o'yretiwdi anig'iraq ham zamanagoyrek qiladi, teoriyalik bilimlardi medicinalik ham ilmiy ameliyat penen baylanistirishga jardem beredi.

Paydalanilgan adbiyatlar

1. Remote Laboratories. Empowering STEM Education with Technology. By (author) : Javier Garcia – Zubia (University). March 2021.
2. BIOPHYSICS. An Introduction . Rodney Cotteril. In 2022.
3. Paxratdinov A.A., Ametov R.A., Asenbaev M.A. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biofizika fanini o'qitishning afzalliklari // Tibbiyotda yangi kun. – Buxoro. 10 (72) 2024. – B. 685-688

СЕКЦИЯ 3. МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Сологуб Н.С., Петрушеня Э.А. STEAM-КЕЙС КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ STEAM- ОБРАЗОВАНИЯ	590
Atadjanov X.L., Atadjanov B.X., Abdurazakova N.S. TA'LIM METODLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH DASTURI	597
Tadjibaeva M.K. QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI XALQI DENSAWLIĞI KÓRSETKISHLERININ DINAMIKASI	600
Ametov R.A., Asenbaev M.A. BIOLOGIYALIQ TOQIMALARGA FIZIKALIQ FAKTORLAR MENEN TÁSIR ETTIRIW HÁM ONI ÚYRENIW	607
Ishmo'minov B., Yakubjonova Sh., Burxonova D. OLIY TA'LIM MUASSALARIDA EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI FANIDAN "KISLORODNING BIOSFERADA AYLANISHI" MAVZUSINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	610
Sadatdinova O.A., Sadatdinova K. DEVELOPMENT ECONOMICS AND HUMAN CAPITAL	615
Palwanova G.J., Jolmurzaeva G.B. QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA KEMIRUVCHI HAYVONLARNING O'RGANILGANLIGI	620
Ubbiniyazova J.K., Quanishbaeva P., Paxatova M. PARAZITOLOGIYA PANIN OQITIWDIN AKTUALLIGI	622
Moyatdinova T.J. JIRTQISH SÚT EMIZIWSHILER TEMASIN OQITIWDA SWOT ANALIZ METODINAN PAYDALANIW	626
Romanova L.K., Abilova A.A. OLIY NERV FAOLIYATI TIPLARI MAVZUSINI O'QITISHDA "ZAKOVOT" USULIDAN FOYDOLANISH	630
Avalbayev O.N., Xolboyev E.O., Soliyeva N.N. "ORGANIK OLAMDAGI MOSLANISHLAR – EVOLYUTSIYA NATIJASI" MAVZUSINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH	633
Tajibaeva M.K., Baxtiyarova A.R. OLIY NERV FAOLIYATI FIZIOLOGIYASI MAVZUSINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH	638
Xidirov M.T., Yusupboyeva Sh.S. METAPREDMETLIK VA METAMETODIK YONDASHUVLAR TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH VOSITALARI SIFATIDA	640
Xamidova A.X. HOW PHYSICS IS TAUGHT TO MODERN 9TH GRADE STUDENTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS IN TEACHING METHODS	643
Uteпов I.I. TABIYIY FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH USULLARI	647
Moyatdinova T.J. BIOLOGIYA PANIN OQITIWDA DIDAKTIKALIQ OYINLARDAN PAYDALANIW	651
Ibragimova K.Z. BIOLOGIYA DARSLARIDA TIMSS, PIRLS, PISSA, TALIS XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI	655
Usmonova G.I. TALABALARGA ZOOLOGIYANI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	658
Sadatdinova K.A. STRATEGIC MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONS: BALANCING ECONOMIC GROWTH, CULTURAL PRESERVATION, AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IN THE TOURISM SECTOR	662
Romanova L.K. MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAGI BALALARDA SOYLEW KEMSHILIKLERI	666
Saitova A., Kenesbaeva G. OCIMUM BASILICUM L. O'SIMLIGINING BIOEKOLOGIYASI	670
Taumuratova G., Ashirklicheva M.D., Nabieva G.B. BIOLOGIYA SABAQLARINDA TOPIRAQ TEMASIN OQITIW USULLARINAN PAYDALANIW	674